

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ПРЕЭКЛАМПСИЯ БИЛАН АСОРАТЛАНГАН ҲОМИЛАДОРЛИКДА ПЛАЦЕНТА ДИСФУНКЦИЯСИНИНГ МОРФОМЕТРИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ахмедов Ф.Қ.¹, Негматшаева М.С.², Ахмаджонова Г.М.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади: Преэклампсияда плацента дисфункциясининг морфометрик хусусиятларини баҳолаш ва уларнинг патогенетик аҳамиятини аниқлаш. Тадқиқот объекти: Андижон шаҳар 2-сон туғруқ мажмуасининг туғруқ бўлимида кузатув ва даволанишдан ўтган, ҳомиладорлик муддати тўлиқ етган 135 нафар ҳомиладор аёл танлаб олинди. Улардан асосий гуруҳни преэклампсиянинг турли клиник шакллари таъхисланган 100 нафар ҳомиладор аёл ташкил этди. Назорат гуруҳига эса ҳомиладорлик физиологик кечган ва акушерлик ҳамда экстрагенитал патологиялари кузатилмаган 35 нафар деярли соғлом ҳомиладор аёл киритилди. Тадқиқот давомида барча иштирокчиларда клиник, лаборатор, инструментал ва морфологик текширувлар ўтказилиб, преэклампсия шароитида плацентар дисфункциянинг морфометрик хусусиятлари баҳоланди.

Калим сўзлар: преэклампсия, ҳомиладорлик, преэклампсия, акушерлик асоратлари.

MORPHOMETRIC FEATURES OF PLACENTAL DYSFUNCTION IN PREGNANCY COMPLICATED BY PREECLAMPSIA

Akhmedov F.K.¹, Negmatshaeva M.S.², Akhmadjonova G.M.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. Objective: To evaluate the morphometric features of placental dysfunction in preeclampsia and determine their pathogenetic significance. Materials and Methods: The study included 135 pregnant women with full-term pregnancies who were observed and treated at the maternity department of Maternity Complex No. 2 in Andijan city. The main group consisted of 100 pregnant women diagnosed with various clinical forms of preeclampsia. The control group included 35 apparently healthy pregnant women with a physiological course of pregnancy and without obstetric or extragenital pathology. All participants underwent clinical, laboratory, instrumental, and morphological examinations. Based on the obtained data, the morphometric features of placental dysfunction in preeclampsia were assessed.

Keywords: preeclampsia, pregnancy, placental dysfunction, obstetric complications.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСФУНКЦИИ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЁННОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Ахмедов Ф.Қ.¹, Негматшаева М.С.², Ахмаджонова Г.М.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. Цель исследования: оценить морфометрические особенности дисфункции плаценты при преэклампсии и определить их патогенетическое значение. Объект исследования: в исследование были включены 135 беременных женщин с доношенной беременностью, находившихся под наблюдением и проходивших лечение в родильном отделении родильного комплекса № 2 города Андижана. Основную группу составили 100 беременных женщин с различными клиническими формами преэклампсии. В контрольную группу вошли 35 практически здоровых беременных женщин с физиологическим течением беременности, у которых отсутствовали акушерская и экстрагенитальная патология. В ходе исследования всем участницам были проведены клинические, лабораторные, инструментальные и морфологические обследования, на основании которых оценивались морфометрические особенности плацентарной дисфункции при преэклампсии.

Ключевые слова: преэклампсия, беременность, преэклампсия, акушерские осложнения.

Ҳозирги кунда преэклампсия ҳомиладорликнинг энг оғир ва долзарб асоратларидан бири сифатида эътироф этилиб, оналар ва перинатал ўлим кўрсаткичларининг юқори бўлишига сабаб бўлувчи асосий омиллар қаторида туради. Замонавий илмий қарашларга кўра, мазкур патология ҳомиладорликнинг иккинчи ярмида ривожланиб, артериал гипертензия, протеинурия, шиш синдроми ҳамда

турли аъзо ва тизимлар фаолиятининг бузилиши билан кечувчи кўп омилли синдром ҳисобланади. Преэклампсия аксарият ҳолларда плацентар дисфункция, ҳомила гипоксияси, ҳомила ўсишининг кечикиши ва перинатал асоратлар билан бирга кузатилади. Бу эса янги туғилган чақалоқларнинг эрта неонатал мослашув жараёнларига салбий таъсир кўрсатиб, уларнинг кейинги жисмоний ва психосоматик ривожланишига ҳам таъсир этиши мумкин [8,9].

Сўнгги йилларда ўтказилган тадқиқотлар преэклампсия патогенезида эндотелиал дисфункция марказий ўрин эгаллашини кўрсатмоқда. Эркин ёғ кислоталари, липидлар пероксидланиш маҳсулотлари, фибриноген деградацияси маҳсулотлари ҳамда синцитиотрофобласт фрагментлари қон оқимида гушиб, томир эндотелийсининг шикастланишига ва системали яллиғланиш реакцияларининг ривожланишига олиб келади [10,13,16]. Ушбу моддалар кейинчалик биологик суюқликлар орқали организмдан чиқарилади, бироқ уларнинг қондаги юқори концентрацияси плацентар ва эндотелиал бузилишларни янада кучайтиради [12,14,15].

Адабиётларда преэклампсия шароитида плацента тўқимасида коллаген синтези ва оксил алмашинувида иштирок этувчи ферментлар фаоллигининг ортиши қайд этилган. Шунингдек, амниотик суюқликда гликопротеинлар миқдорининг кўпайиши ҳомила ўсишининг кечикиши билан узвий боғлиқ эканлиги кўрсатилган. Бу ҳолатлар плацентар етишмовчиликнинг шаклланиши ва ривожланишида муҳим аҳамият касб этади. Бироқ преэклампсия фонида бириктирувчи тўқима таркибий қисмлари — коллаген толалари, гликозаминогликанлар ва гликопротеинлар метаболизмида юзага келадиган ўзгаришларнинг динамикаси ҳамда уларнинг плацентар дисфункция ривожланишидаги ўрни ҳозирга қадар етарли даражада ўрганилмаган [1,2,4,7,11].

Преэклампсия нафақат ҳомиладорлик давридаги асорат сифатида, балки аёлларнинг кейинги ҳаёт сифатига таъсир этувчи муҳим тиббий-ижтимоий муаммо сифатида ҳам қаралмоқда. Унинг оқибатлари келажакда юрак-қон томир касалликлари хавфининг ортишига, шунингдек, фарзандларнинг нейропсихик ва соматик ривожланишида муайян ўзгаришларнинг юзага келишига сабаб бўлиши мумкин [2,17].

Замонавий акушерликнинг муҳим вазифаларидан бири преэклампсияни эрта прогноз қилиш, хавф гуруҳларини аниқлаш ва самарали профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқишдан иборат. Бугунги кунда мазкур патологиянинг этиологияси тўлиқ аниқланмаган бўлиб, асосий патогенетик ўзгаришлар плацента, буйрак, жигар ва бош миёдаги томир эндотелийсининг шикастланиши билан боғлиқ деб ҳисобланади [2,6]. Кўпчилик тадқиқотчиларнинг фикрича, преэклампсия ривожланишининг дастлабки босқичлари ҳомиладорликнинг эрта даврларида плацентанинг нотўғри шаклланиши билан боғлиқ бўлиб, бу кейинчалик эндотелиал дисфункция ва системали яллиғланиш реакцияларини юзага келтиради [11].

Ҳозирги вақтда преэклампсия хавфини баҳолашда анамнестик маълумотлар, ўртача артериал босим кўрсаткичлари, тана вазни индекси ва биринчи ҳомиладорлик каби омиллар билан бир қаторда, бачадон артерияларидаги доплерометрия натижалари [3,6], плацентанинг ультратовуш текшируви кўрсаткичлари [2,8,13] ҳамда турли биокимёвий маркерлар [3,12] кенг қўлланилмоқда. Шу муносабат билан преэклампсияда юзага келадиган морфологик ўзгаришлар шароитида она-плацента-ҳомила тизимидаги қон айланишининг хусусиятларини ҳар томонлама ўрганиш илмий ва амалий жиҳатдан алоҳида аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади: Преэклампсияда плацента дисфункциясининг морфометрик хусусиятларини баҳолаш ва уларнинг патогенетик аҳамиятини аниқлаш.

Тадқиқот объекти. Тадқиқот объекти сифатида Андижон шаҳар 2-сон туғруқ мажмуасининг туғруқ бўлимида кузатув ва даволанишдан ўтган, ҳомиладорлик муддати тўлиқ етган 135 нафар ҳомиладор аёл танлаб олинди. Улардан асосий гуруҳни преэклампсиянинг турли клиник шакллари ташхисланган 100 нафар ҳомиладор аёл ташкил этди. Назорат гуруҳига эса ҳомиладорлик физиологик кечган ва акушерлик ҳамда экстрагенитал патологиялари кузатилмаган 35 нафар деярли соғлом ҳомиладор аёл киритилди. Тадқиқот давомида барча иштирокчиларда клиник, лаборатор, инструментал ва морфологик текширувлар ўтказилиб, преэклампсия шароитида плацента дисфункциясининг морфометрик хусусиятлари баҳоланди.

Натижалар. Йўлдошнинг макроскопик баҳолаш натижаларига кўра (1-расм), физиологик кечаётган ҳомиладорлик ҳолатида плацентар дискнинг ҳомила томони кўкимтир-қизғиш тусда бўлиб, юзаси силлиқ ҳамда ялтироқ кўринишга эга эканлиги аниқланди. Плацентанинг она томони эса ёрқин ёки тўқ қизил рангда бўлиб, қон билан яхши таъминланганлиги ва тўлиқ қонга тўлганлиги билан тавсифланди. Кесма юзасини текширишда плацентар тўқиманинг ўзига хос ғоваксимон (губкасимон) тузилиши сақланганлиги, унинг тўқ қизил рангга эга эканлиги ҳамда ворсиналар орасидаги интерворсиноз бўшлиқларнинг қон билан бир маромда тўлганлиги кузатилди. Ҳомила пардалари кулранг-

пушти тусда бўлиб, уларнинг юзаси силлиқ, ялтироқ ва морфологик жиҳатдан ўзгаришсиз ҳолатда эканлиги қайд этилди.

1-расм. Физиологик ҳомиладорликда плацентанинг макроскопик тавсифи (акушерлик асоратлари белгилари кузатилмаган, муддатига етган ҳомиладорликдаги йўлдош диски).

Ўрта преэклампсияда (2-расм) плацентанинг макроскопик кўриниши асосан физиологик ҳомиладорликда кузатиладиган морфологик хусусиятларни сақлаб қолганлиги билан ажралиб турди. Ворсина дарахти инфарктлари алоҳида ҳолларда учраб, уларнинг ўлчами кўпинча 1–3 см атрофида бўлди. Мазкур патологик ўчоқлар плацентар дискнинг умумий макроскопик тузилиши ва ташқи кўринишига сезиларли даражада таъсир кўрсатмаганлиги қайд этилди.

2-расм. Ўрта преэклампсияда плацентанинг макроскопик тавсифи

(ўрта даражадаги преэклампсия билан асоратланган ҳомиладорликда йўлдош дискининг макроскопик кўриниши).

- 1 — плацентанинг ҳомила юзасида фибриноид модданинг ўчоқли тўпланишлари;
- 2 — ворсина дарахтида кузатилган ишемик инфаркт ўчоқлари.

Оғир преэклампсияда плацентар дискнинг ҳам ҳомила, ҳам она томонида қараган юзаларида сезиларли морфологик ўзгаришлар аниқланди. Плацента юзаси ялтироқлигини йўқотиб, хира кўриниш касб этган бўлиб, ҳомила томонида фибриноид модданинг йиғилишига мос келувчи оқиш-сарғиш тусли қатламлар билан қопланганлиги кузатилди. Шунингдек, диаметри 1 см дан 5 см гача бўлган, шакли нотекис, оқиш-сарғиш ёки қизғиш рангли зич патологик ўчоқлар аниқланди. Айрим ҳолатларда мазкур ўчоқлар бир-бири билан қўшилиб, кенгроқ шикастланиш майдонларини ҳосил қилган бўлиб, улар ворсина дарахти нинг турли даврларда шаклланган янги ва эски инфарктларига мос келар эди.

Плацентанинг кесма юзасини баҳолаш жараёнида тўқиманинг камқонли кўринишига эга эканлиги, турли ҳажмдаги қон қуйилиш ўчоқлари ва гематомалар мавжудлиги қайд этилди. Бундан ташқари, шакли нотекис бўлган оқиш-сарғиш рангли зич майдонлар ҳам кузатилди. Гистологик текширувлар ушбу участкалар ворсина дарахти нинг турли муддатларда ривожланган инфарктлари, шунингдек қон таъминоти кескин бузилган ва ҳомилавий фибриноид билан ўралган ворсинкалардан ташкил топган псевдоинфаркт ўчоқларига мос келишини кўрсатди (3-расм).

3-расм. Оғир преэклампсияда плацентанинг макроскопик кўриниши

Йўлдош дискининг ҳам ҳомила, ҳам она томон юзаларида фетал фибриноид модданинг кўп миқдорда тўпланишига мос келувчи сарғиш-оқимтир рангли қатламлар кузатилди. Шу билан бир қаторда, ворсина дарахти тармоқларида кўп сонли инфаркт ўзгаришларини акс эттирувчи нотекис шаклли, оч тусдаги патологик ўчоқлар аниқланди. Ушбу морфологик ўзгаришлар турли ҳажмдаги гематома ўчоқлари билан биргаликда намоён бўлиб, плацента тўқимасидаги оғир гемодинамик ва ишемик бузилишларни кўрсатди. Гематоксилин ва эозин билан бўялган препаратларнинг гистологик таҳлили натижалари физиологик кечган ҳомиладорликда ворсина дарахтининг морфологик ташкилланиши гестацион муддат хусусиятларига тўлиқ мос келишини кўрсатди. Назорат гуруҳида йўлдошнинг гистологик тузилиши яхши ривожланган ва қон томирлар билан бой таъминланган ворсина дарахти билан тавсифланиб, етук оралик ҳамда терминал ворсиналарининг физиологик жихатдан мақбул ҳолати сақланганлиги қайд этилди.

4-расм. 1–2. Физиологик муддатига етган ҳомиладорликдаги плацента ворсиналари: илдиз, оралик ва терминал ворсинкалар (41 ҳафта). Гематоксилин ва эозин билан бўялган. Катталаштириш ×400.

Ўрта преэклампсияда ворсина дарахти таркибида асосан етук оралик ворсиналар устунлик қилди. Ворсиналар стромасидаги каналлар қисман сақланган бўлиб, уларнинг тузилишида маълум даражадаги ўзгаришлар кузатилди. Ушбу гуруҳ учун строманинг ўртача даражада фиброзилиши билан бир қаторда, қон томирларининг янги тармоқланишига хос бўлган мўътадил ифодаланган тармоқланган ангиогенез ўчоқларининг мавжудлиги характерли ҳолат сифатида қайд этилди.

Оғир преэклампсияда эса сингитиотрофобластнинг шикастланиш майдони сезиларли даражада

ортиб, ворсинка периметрининг 45 % дан кўпроғини ташкил қилди, айрим ҳолатларда эса бу кўрсаткич 50 % дан ҳам юқори бўлди. Мазкур ўзгаришлар сингитиал қатламнинг аниқ даражада юққалашини билан кечди. Морфологик таҳлил натижалари электрон микроскопик тадқиқотлар маълумотлари билан ҳамоханг эканлиги аниқланди. Қиёсий гуруҳларда эса сингитиотрофобластнинг шикастланиши асосан ўчоқли хусусиятга эга бўлиб, умумий ҳисобда ворсина периметрининг 10 % дан ортиқ қисмини эгалламади.

Хулосалар. Преэклампсияда плацентанинг макроскопик тузилишида характерли ўзгаришлар, уларнинг оғирлик даражаси ва касалликнинг клиник шаклига мутаносиб равишда ортиб борди. Ўрта преэклампсияда алоҳида инфаркт ўчоқлари кузатишга бўлса, оғир преэклампсияда фибриноид тўпланишлари, кўп сонли инфарктлар, қон қуйилишлар ва гематома ўчоқлари кенг тарқалганлиги қайд этилди. Гистологик текширувлар плацента дисфункцияси ривожланишида ворсина дарахтнинг қайта қурилиши муҳим ўрин тутганини кўрсатди. Ўрта преэклампсияда етук оралик ворсиналарнинг нисбий кўпайиши, строманинг ўртача фиброзланиш ва компенсатор ангиогенез белгилари аниқланди, бу эса плацентанинг мослашув реакцияларини акс эттиради. Оғир преэклампсияда плацентанинг морфометрик кўрсаткичлари кескин бузилиши кузатилиб, синцитотрофобластнинг шикастланиш майдони ворсина юзасининг 45–50 % ва еки ундан ортиқ қисмини эгаллаши, ворсиналарнинг ишемик ўзгаришлари ҳамда псевдоинфаркт ўчоқларининг шаклланиши плацентар қон айланишининг чуқур издан чиққанлигини кўрсатди. Плацента дисфункциясининг морфометрик белгилари преэклампсия патогенезининг муҳим морфологик субстрати ҳисобланади. Ворсина дарахтидаги деструктив ва ишемик ўзгаришлар она-йўлдош-ҳомила тизимидаги гемодинамик бузилишлар ривожланишига замин яратиб, ҳомила сурункали гипоксияси ва перинатал асоратлари хавфининг ортишига олиб келиш мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ахмаджонова Г.М., Ахмедов Ф.Қ. Преэклампсияда плацентар етишмовчиликнинг морфологик хусусиятлари // Тиббиётда янги кун. – 2022. – №4. – Б. 45–51.
2. Насимова Н.Р., Абдурахмонова Ш.М. Ҳомиладорлик асоратларида плацентанинг морфологик ўзгаришлари // Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2023. – №2. – Б. 84–89.
3. Турсунов Б.Т., Раҳматова М.А. Преэклампсияда эндотелиал дисфункциянинг аҳамияти // Ўзбекистон тиббиёт журнали. – 2021. – №6. – Б. 39–44.
4. Юлдашев А.А., Каримова Д.Д. Она-йўлдош-ҳомила тизимида гемодинамик бузилишлар // Назарий ва клиник тиббиёт. – 2024. – №1. – Б. 27–33.
5. Мирзаева Н.М., Ҳамидова Г.Р. Преэклампсияда плацентар дисфункциянинг замонавий жиҳатлари // Тиббиёт ва таълим. – 2023. – №3. – Б. 52–58.
6. Сидорова И.С. Преэклампсия. Руководство для врачей. – М.: МЕДпресс-информ, 2021. – 368 с.
7. Радзинский В.Е., Фукс А.М. Акушерство. Национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 1040 с.
8. Айламазян Э.К. Акушерство. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2022. – 544 с.
9. Савельева Г.М., Шалина Р.И. Плацентарная недостаточность и преэклампсия // Акушерство и гинекология. – 2022. – №8. – С. 15–22.
10. Макацария А.Д., Бицадзе В.О. Тромбофилия и преэклампсия // Акушерство, гинекология и репродукция. – 2023. – Т.17, №4. – С. 421–430.
11. Серов В.Н., Тютюнник В.Л. Современные аспекты патогенеза преэклампсии // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2022. – №5. – С. 12–19.
12. Phipps E., Prasanna D., Brima W., Jim B. Preeclampsia: Updates in Pathogenesis, Definitions and Guidelines // Clinical Journal of the American Society of Nephrology. – 2024. – Vol. 19. – P. 765–778.
13. Staff A.C., Redman C.W.G. The Placenta and Preeclampsia: Basic Concepts // Placenta. – 2023. – Vol. 131. – P. 1–10.
14. Steegers E.A.P., von Dadelszen P., Duvekot J.J., Pijnenborg R. Pre-eclampsia // Lancet. – 2022. – Vol. 399. – P. 1485–1498.
15. Chappell L.C., Cluver C.A., Kingdom J. et al. Pre-eclampsia and Placental Dysfunction // Nature Reviews Disease Primers. – 2024. – Vol. 10. – Article 14.

Иқтибос учун: Ахмедов Ф.Қ., Негматшаева М.С., Ахмаджонова Г.М. Преэклампсия билан асоратланган ҳомиладорликда плацента дисфункциясининг морфометрик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 176–180. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20584436>